

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BOG'LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODIK TIZIMI

Reyembayeva Arzayim Paraxatovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18951830>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida bog'lanishli nutqini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari kompleks tarzda tadqiq etiladi. Xorijiy (rus va qozoq) metodist olimlar shuningdek, O'zbekistonlik tadqiqotchilar hamda qozoq tilshunolarining bog'lanishli nutqni rivojlantirishga oid ilmiy-metodik qarashlari qiyosiy tahlilga tortilgan. Maqolada bog'lanishli nutq tushunchasining lingvistik va psixologik-pedagogik talqini, uni rivojlantirishning metodik tizimi, matn ustida ishlash texnologiyalari, shuningdek, kommunikativ-faoliyatli yondashuvning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: bog'lanishli nutq, ona tili ta'limi, boshlang'ich sinf, matn ustida ishlash, kommunikativ kompetensiya, nutqiy ko'nikmalar, metodik tizim.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning keng joriy etilishi o'quvchilarning nutqiy rivojlanishiga bo'lgan talablarni tubdan o'zgartirdi. Boshlang'ich ta'lim – shaxsning tiliy shaxs sifatida shakllanishida poydevor vazifasini o'taydigan muhim bosqichdir. Aynan shu davrda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi, fikrni izchil, mantiqiy va grammatik jihatdan to'g'ri ifodalash ko'nikmalari shakllana boshlaydi.

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'lim mazmunini yangilash, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Mazkur maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida bog'lanishli nutqini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslarini yoritib berishdan iborat.

Bog'lanishli nutq tushunchasining nazariy talqini

Bog'lanishli nutq muammosi lingvistika, psixolingvistika va metodika fanlarining tutashgan nuqtasida joylashgan murakkab hodisa hisoblanadi. L.S.Vigotskiy fikricha, nutq bola intellektual rivojlanishining ko'zguisigina emas, balki uning xarakteri va hissiyotlari shakllanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi [1; 397]. S.L.Rubinshteyn esa bog'lanishli nutqni tinglovchi tomonidan predmet mazmuni asosida to'liq tushuniladigan nutq deb ta'riflaydi [2; 720].

A.V.Tekuchev bog'lanishli nutqqa nisbatan aniq mezonlarni belgilaydi: mantiq va grammatika qonunlariga muvofiqlik, yaxlitlik, mavzuiy birlik, mustaqillik, tugallik va qismlarning o'zaro bog'liqligi [3; 462]. T.A.Ladiyenskaya va M.R.Lvovlar bog'lanishli nutqni «bayon qilish» (vyskazyvaniye) tushunchasi bilan bog'laydilar – bu nutqiy faoliyatning o'zi ham, uning natijasi hamdir [4; 240, 5; 256]. A.A.Leontev esa bog'lanishli nutqni bir gapdan butun matngacha bo'lgan, mazmunan tugallangan va ma'lum tuzilishga ega kommunikativ birlik deb qaraydi [6; 214].

N.V.Dolinina tomonidan ishlab chiqilgan umumnutqiy ko'nikmalar tizimi to'rt bosqichni o'z ichiga oladi: muloqot vaziyatida mo'ljal olish; bayonni rejalashtirish; dasturni amalga oshirish; nutq ustidan nazorat va takomillashtirish [7; 96]. O'zbekistonlik metodistlar

K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomovalar nutq o'stirishning uch yo'nalishini (so'z, so'z birikmasi va gap, bog'lanishli nutq) belgilab, ularning o'zaro uzviy bog'liqligini asoslaganlar [8; 5-7].

Bog'lanishli nutqni rivojlantirishning metodik asoslari

Bog'lanishli nutqni rivojlantirish metodikasi 60-yillarda shakllana boshlagan bo'lib, T.A.Ladiyenskaya [4], M.R.Lvov [9], T.G.Ramzayeva [10] kabi olimlarning tadqiqotlari bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. N.F.Vinogradova «XXI asr boshlang'ich maktabi» loyihasi doirasida «Nutqni rivojlantirish» alohida blok sifatida ajratilganini ta'kidlab, 2-sinfda matn haqidagi boshlang'ich tushunchalar, 3-4-sinflarda izoh va insho janrlari o'rgatilishini yoritadi [11; 230].

V.I.Kapinos izoh va insho yozishga o'rgatishning uch bosqichli modelini (tayyorgarlik, ijodiy, muharrirlik) ishlab chiqib, matn turiga qarab turli modellardan foydalanishni tavsiya etadi: tasviriy matn uchun «xato», hikoya matni uchun «so'qmoq», mulohaza matni uchun sxema [12; 47-63].

O.V.Kolesova va A.A.Lobanalar bog'lanishli nutqni rivojlantirishning kommunikativ-faoliyatli yondashuv asosidagi metodikasini ishlab chiqib, besh tamoyilga asoslangan mashqlar kompleksini taklif etadilar: ta'limning kommunikativ yo'naltirilganligi; nutq va tafakkur birligi; til sezgisini shakllantirish; motivatsiya; og'zaki va yozma nutqning o'zaro bog'liqligi [13; 1-6].

Matn – bog'lanishli nutqni rivojlantirishning asosiy vositasi

I.R.Galperin matnni gaplarning oddiy tizilmasi emas, balki grammatik va mantiqiy bog'lanishlarga asoslangan, mukammal mazmunga ega yaxlit muloqot birligi deb ta'riflaydi [14; 18]. A.Baytursinov o'zining «Til qurali» asarida «irgeles so'ylemder» (yonma-yon gaplar) tushunchasini kiritib, fikrni bir necha gap orqali ifodalash zarurligini asoslagan [15; 368].

M.Xoliqova topishmoqlar matnining ixchamligi, obrazlilik va mantiqiyli bolalar nutqi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Topishmoqlar vositasida o'quvchilarning so'z boyligi boyiydi, ular predmetlarning muhim belgilarini ajratishga, mantiqiy fikrlashga o'rganadilar [16; 223-227].

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlarning qiyosiy tahlili

Rus metodikasida bog'lanishli nutq muammosi asosan kommunikativ-faoliyatli yondashuv doirasida o'rganilgan. O.V.Kolesova va A.A.Lobanalarning yondashuvida nutqiy faoliyat faol, maqsadli, muloqot vaziyati bilan belgilanadigan jarayon sifatida qaraladi [13; 1-6].

T.A.Ladiyenskayaning amaliy tajribasi tizimli yondashuvning samaradorligini statistik ma'lumotlar bilan isbotlaydi: matn mazmunidagi xatolar 17,85% dan 7% gacha, mantiqiy ketma-ketlikdagi xatolar 25% dan 11% gacha, takroriy so'zlar 28,57% dan 11% gacha kamaygan [4; 89-95].

O'zbekistonlik metodistlar K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomovalar bog'lanishli nutqni rivojlantirishning uch yo'nalishi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni asoslab, lug'at ishi gap materiali uchun, gap ustida ishlash esa bog'lanishli nutqqa tayyorgarlik ekanligini ta'kidlaydilar [17; 189].

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini rivojlantirish muammosi turli ilmiy maktablar tomonidan keng o'rganilgan. Rus metodikasida kommunikativ-faoliyatli yondashuv, qozoq tilshunosligida matn lingvistikasi nazariyasi,

o'zbekistonlik olimlarning amaliy-metodik tadqiqotlari bir-birini to'ldiradi. L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.V.Tekuchev, T.A.Ladiyenskaya, M.R.Lvov, O.V.Kolesova, K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomovalarning tadqiqotlari bog'lanishli nutqning nazariy-metodik asoslarini anglash va amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida ushbu ilmiy meros boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3. – 397 с.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
3. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1980. – 462 с.
4. Ладыженская Т.А. Методика развития речи на уроках русского языка. – М.: Просвещение, 1991. – 240 с.
5. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Академия, 1997. – 256 с.
6. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.
7. Долинина Н.В. Работа над текстом. – М.: Просвещение, 1984. – 96 с.
8. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Noshir, 2009. – 352 b.
9. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М.: Академия, 2000. – 464 с.
10. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение, 1979. – 431 с.
11. Виноградова Н.Ф. Начальная школа XXI века: программа. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 230 с.
12. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения: 5–7 кл. – М.: Просвещение, 1991. – С. 47–63.
13. Колесова О.В., Лобанова А.А. Формирование речевых умений у младших школьников на основе коммуникативно-деятельностного подхода // Мир педагогики и психологии. – 2021. – № 11 (64). – С. 1–6.
14. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 18 с.
15. Байтурсынұлы А. Тіл – құрал. – Алматы: Атамұра, 2013. – 368 б.
16. Xoliqova M. Xalq og'zaki ijodi, topishmoq, fikrlash qobiliyati, nutq rivojlanishi // Yoshlar – kelajagimiz: konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 223–227.
17. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Noshir, 2009. – 189 b.